

TADQIQOTLARDA AHMAD TABIBIY HAQIDA

Raximova Saboxat Raxmonqulovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

ixtisoslashtirilgan maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321278>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr ikkinchi yarmi, XX asr boshlarida yashab ijod etgan Xorazm adabiy muhitining yirik vakili Ahmad Tabibiy bo'yicha qilingan ishlar, O'zbekiston va xorijlik olimlarning mulohazalari to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Xorazm adabiy muhiti, Ahmad Tabibiy, xorijlik olimlar.

О АХМАДЕ ТАБИБИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ

Рахимова Сабохат Рахмонкуловна

Учитель родного языка и литературы специализированной школы имени

Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: В статье рассматриваются работы, посвященные Ахмаду Табиби, видному представителю хорезмской литературной общественности, жившему и творившему во второй половине XIX — начале XX века, а также мнения узбекских и зарубежных ученых.

Ключевые слова: Хорезмийская литературная среда, Ахмад Табиби, зарубежные ученые.

ABOUT AHMAD TABIBII IN RESEARCH

Rakhimova Sabokhat Rakhmonkulovna

Teacher of native language and literature at the specialized school named after

Muhammad al-Khwarizmi

Abstract: This article discusses the work done on Ahmad Tabibi, a prominent representative of the Khorezm literary community who lived and worked in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, and the opinions of Uzbek and foreign scholars

Keywords: Khorezm literary environment, Ahmad Tabibi, foreign scholars.

Kirish: Ahmad Tabibiy hayoti va faoliyati to'g'risida u hayotlik paytining o'zidayoq Bobojon Tarroh (Xodim), Muhammadyusuf Bayoniy, Samoylovich singari tarixchi va adabiyotshunoslar o'z esdaliklarida yozib o'tishgan. Biroq uning hayoti va faoliyatini alohida o'rgangan o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Fathulla G'anixo'jayev, eronlik tadqiqotchi Ibrohim Xudoyor o'z risolalarida Tabibiy avtobiografiyasiga katta e'tibor qaratishgan.

Professor Hamdam Abdullayev yozadi: "...Ikkinchisi shoir hayoti, faoliyati va adabiy merosini maxsus o'rganishga oid tadqiqotlardir. Har biri 204 dan 550 sahifagacha bo'lgan katta hajmli va ikki tildagi bu devonlar 1908-1910 yillarda tuzilgan bo'lib, shoirning avvalgi to'plamlaridagi she'rlarini ham qamrab olgan va mumtoz lirikaning sakkiz¹ janrida yaratilgan. Ular asosini taxminan 1500 ga yaqin g'azaldan tashqari 518 ta muxammas tashkil etadiki, bunchalik ko'p beshlik boshqa o'zbek ijodkori bisotida uchramaydi...²".

¹ Bu o'rinda "sakkiz" janrda deya olim turkiy devondagi she'r janrlarini hisobga olgan, chunki shoirning forsiy devonida 10 ta lirik janrdagi she'rlar jamlangan.

² Abdullayev H. Tabibiyning ijodiy yo'li. // Hurriyat, 2010 yil 26 may. 7-sahifa.

Sharqshunos olim Abdulla Ahmedov o'zining «Xorazmdagi forsiyzabon adabiyot» maqolasida shunday yozadi: «Muhammad Rizo Ogahiydan keyin saroy shoirlari rahnamosiga aylangan hassos shoir va tarjimon Ahmad Tabibiy beshta alohida she'riy devon sohibi bo'lib, ulardan ikkitasida shoirning forsiy ash'ori jamlangan. Ajdodlari eronlik bo'lgan Tabibiy forsiy tilni juda yaxshi bilgan, forsiy she'riyatdagi uslub va san'atlardan yaxshi xabardor bo'lgan. U forsiy adabiyotning noyob yodgorliklaridan biri hisoblangan «Vomiq va Azro» dostonidan ilhomlanib, o'zbek tilida original epik doston yaratgan. Tabibiy xorazmlik shoirlarning she'riy namunalari o'zida mujassamlashtirgan «Tazkirat ush-shuaro» nomli tazkira muallifi ham hisoblanadi³».

Pedagogika fanlari doktori Solijon Hasanov o'zining "Xorazm ma'rifati – olam ko'zgusi kitobida Tabibiy va So'fiyning pedagogik qarashlari bayonida shunday yozadi: "Ahmad Tabibiy (1869-1910) Ahmad Tabibiy ham shoiru fozillar orasida katta hurmatga sazovor bo'ladi, juda ko'p ilm ahliga ustoz sifatida homiylik qiladi. Bayoniy u haqda shunday yozgan edi:

*Tabibiydurki, shoiri muhtaram,
Naylay oning atvorin aylab raqam.
Maorifda bordur bag'oyat orif,
Majlisda bog'i harifu zorif.
Pur oyinadur so'zlari sarbasar,
Rumuz oni aksidadur jilvagar.
Surur nuqta lutfila ul nuktadon,
Ko'rub so'zlarini dedim: "Al'-amon"⁴*

Ayniqsa Avaz O'tar Tabibiyni o'z ustozlari sifatida zo'r hurmat bilan tilga oladi:

*Ey Avaz, qil jahd, devoning qilmoq istasang,
Gar Navoiyyu Tabibiy daftarlariga hamradif.*

Yoki:

*Ne g'am emdi, Avaz, nazm ilmida bo'lsang Tabibiydek,
Ki derlar, ko'rgan el nazmingni ustodingga sallamno.*

Yoki:

*Avaz gar nazm aro bo'lmoq tilarsen dahr yaktosi,
Hamisha ko'ngling ichra qil Tabibiydek ayon ixlos⁵.*

Hasanmurod qori Laffasiyning yozishicha, Tabibiy shirin so'zli, nozik tabiat, xushmuomala bir kishi bo'lib, shaxmat o'yiniga nihoyatda usta ekan. Shoirning zamondoshi Xodimning hikoya qilishicha, agar u soz va tanburni qo'lga olib, "Navo" maqomini chalsa, kishilarni maftun qilib qo'yar ekan.

Yuqoridagi mulohazalardan shunday xulosa chiqarish mumkin:

1. Avaz do'sti va zamondoshi Tabibiyni Alisher Navoiy bilan tenglashtirmoqda va "Gar Navoiyyu Tabibiy daftarlariga hamradif" deya ularga havas qilmoqda. Biror kishi haqidagi tavsifni uni yaqin taniganlardan boshqa yaxshi bera olmaydi. Demak, Tabibiy salohiyati ancha kuchli shoir bo'lgan.

2. Hasanmurod Laffasiy ham uni "Navo" kuyini yaxshi chalishini aytganki, bu ham balki

³ Ahmedov A. Xorazmdagi forsiyzabon adabiyot. Sino, № 23, -b. 53.

⁴ Qobulov N. Xorazm adabiy muhiti, 95-b.

⁵ Avaz. Saylanma. Toshkent, 1984, 200-218 –b.

uni Navoiyga ergashgan va ixlosmand shoirlardan ekanligini ko'rsatsa ajab emas.

3. Avaz nafaqat Tabibiyni zamondosh sifatida, balki ustoz sifatida tan olmoqda. Buni biz Xodimning Xorazm navozandalari asaridagi "U (Avaz O'tar) bizlarga: - Ahmad Tabibiy yulduz tanimasang, ramilni (folni) ishlata olmaysan, degani uchun, oqshomlari yulduz tekshirmasam bo'lmaydi, - der edi..." degan so'zlaridan ham bilib olish mumkin.

4. Tabibiy o'zining she'rlarida subhu maso, subhu shom, sabohu shom kabi iboralarni ko'p qo'llar ekan. Buni biz uning hozirgacha ko'chirgan (to jim radifli g'azallargacha 99 ta g'azal ko'chirildi) fors-tojikcha g'azallaridagi mazkur so'zning ko'p qo'llanganidan ham aytish mumkin. (15 ga yaqin o'rinda uchradi.)

5. Tabibiyning "...Mast esang subhu maso olamda nodonlig' bila" misralari xuddi o'zi to'g'risida aytilgandek, agar Bobojon Tarroh Xodimning shoir haqida "ko'p sharob ichardi" deb yozganlari to'g'ri bo'lsa, o'z sharhi holida deyish mumkin. Zero, forscha g'azalining birida u shunday yozadi:

*Banusham chun Tabibiy boda ro'zu shab, ajab nabvad,
Zamiram baski soqiy hast bo ayshu tarab muhtoj.*

(Xuddi Tabibiy kabi kecha-kunduz boda ichsam, ajablanma. Chunki zamirim-ichim ayshu tarabga muhtojdir). Demak, Tabibiyning ich-ichida qandaydir alami, ranju azobi bo'lgan. Balki uning oila jihatidan omadi yurishmagandir, balki... Ishqilib o'z alamini sharobdan olgan Tabibiy mazkur baytlarni yozgan bo'lsa ajab ermas. Shuningdek yana bir o'rinda " "Boda xo'rdan chun Umar Xayyom doram ehtiyoj (Umar Xayyomdek boda ichishga ehtiyojim bor), deya Umar Xayyomni bodaparast deb atagan shoir. Bu holatlar chindan ham Tabibiyning keyinchalik nimagadir ichkilikka ruju' qo'yganidan dalolat beradi.

Rus sharqshunos olimi A.N.Samoylovichning ta'kidlashicha Tabibiy o'zining shoirlik va olimlik mavqei bilan Xorazmlik taraqqiyparvar, erkin fikrli kishilar orasida ajralib turadi"⁶.

Eronlik olim Ibrohim Xudoyor o'zining "G'aribahoyi oshno" risolasida 25 sahifa joyni Ahmad Tabibiylga bag'ishlagan va uni "Musofiri Tus" (Tusga safar qilgan musofir) bosh sarlavhasi bilan Ahmad Tabibiy hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan bo'lim quyidagi qismlardan iborat:

1. Nom va nasabi.
2. Tavalludi, tug'ilgan joyi, vafoti
3. Shoirning ijtimoiy kelib chiqishi (poygoh...)
4. Tahsiloti
5. Uylanishi va farzandlari
6. Tabibiy va musiqa
7. Tabibiy mazhabi
8. Tusga safar
9. Asarlari va ta'lifotlari: 9.1. She'riy devonlari; 9.2. Majmuat ush-shuaroi Feruzshohiy; 9.3. Tabibiy va Xorazmdagi tarjima maktabi; 9.3.1. Vomiq va Azro. 9.3.2. Nozir va Manzur. 9.3.3. Fuzuliyning "Haft jom" soqiynomasi
10. Tabibiyning forsiy merosi: 10.1. Birinchi forsiy devoni (Mir'ot ul-ishq nomli);

⁶ Samoylovich A.N. Zapiski vostochnogo otdeleniya mpperatorskogo russkogo arxeologicheskogo obshestvo. Moskva. T. 19 i 20. Sankt-Peturburg, 1909, -B.200

10.2. Ikkinchi forsiy devoni (Mazhar ul-ishtiyiq nomli); 10.2.1. Shoirligi va she'riy uslubi; 10.2.2. Tabibiy she'rlari tilining o'ziga xosliklari; 10.2.3. Tabibiy muxammaslariga bir nigoh; 10.2.4. Tabibiy she'rlarining mazmun-mundariyasi; 10.2.5. Tabibiy va Hofiz; 10.2.6. Takrorning jilvalari; 10.2.7. Tabibiy she'rlaridan namunalar.

Tabibiy to'g'risida jurnalist Fayz Mahmud: Men Tabibiy devonlarini, to'g'rirog'i o'sha davr shoirlari bayozlarini ko'rish jarayonida uning fors-tojik, turkiy she'rlaridan tashqari, arab tilidagi she'ri ham mavjudligini ko'rganman. Shu davrga 20 ga yaqin bayozni ko'rib chiqish jarayonida uning naqadar yuksak mahoratli shoir bo'lganiga amin bo'ldim. Avvalo shuni aytish lozimki, "bayoz" bu arab tilidan olingan bo'lib, "oq" ma'nosini beradi, shoirlar tili bilan aytganda eng yuksak, oliy, saylanma asarlar deganidir. Chunki bayozda nomi tilga olingan shoirlarning eng zo'r va tanlab olingan asarlarigina beriladi, xolos. Ya'ni eng mashhur shoirlarning, masalan Hofiz bormi yoki boshqasimi, eng sara she'rlarigina bayozlarga kiritiladi. Shunday ekan, Tabibiy nomi ko'p bayozlarda tilga olinganidan shuni anglash mumkinki, uning nazmdagi mahorati ancha kuchli darajada bo'lgan. Bu mavzu bo'yicha oxirgi ishlardan biri Shermuhammad Omonovning 2023 yilda yoqlangan "Ahmad Tabibiy turkiy devonlari qo'lyozmalarining qiyosiy matniy tadqiqi" nomli doktorlik dissertatsiyasidir. Mazkur dissertatsiya asosan shoirning turkiy devonlarini tadqiq doirasiga tortgan. Biz ishimizda esa Ahmad Tabibiyning forsiy merosiga e'tiborni qaratmoqchimiz.

Xulosa qilib aytganda, Ahmad Tabibiy forsiy merosi o'zining salmog'i bilan nafaqat o'zbekistonlik olimlarni, balki xorijliklarni ham jalb qilishgan.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev H. Tabibiyning ijodiy yo'li. // Hurriyat, 2010 yil 26 may. 7-sahifa.
2. Ahmedov A. Xorazmdagi forsiyzabon adabiyot. Sino, № 23, -b. 53.
3. Qobulov N. Xorazm adabiy muhiti, 95-b.
4. Avaz. Saylanma. Toshkent, 1984, 200-218 -b.
5. Samoylovich A.N. Zapiski vostochnogo otdeleniya mpperatorskogo russkogo arxeologicheskogo obshestvo. Moskva. T. 19 i 20. Sankt-Peturburg, 1909, -B.200
6. Ibrohim Xudoyor. G'aribahoyi oshno. Tehron: muassasai mutolaoti milliy, tamadduni Eroniy. 1384/2005. 321 s.